

CABAZES ALIMENTARES

– FOLHA DE INSCRIÇÃO –

1. Informação Geral

No âmbito do Projeto FoodCLIC, a intervenção dos Cabazes Alimentares pretende proporcionar o acesso a alimentos locais, sazonais e saudáveis a 25 famílias do bairro da Adroana e 25 famílias do bairro de Cabeço de Mouro. Apostando numa abordagem de proximidade entre produtores e consumidores, esta intervenção, promove uma alimentação mais equilibrada e sustentável.

A seleção das famílias beneficiárias será realizada com o apoio da Câmara Municipal de Cascais (CMC) e de diversas associações locais. Os cabazes serão entregues mensalmente, garantindo um fornecimento contínuo de produtos frescos e de qualidade.

As famílias que recebem estes cabazes comprometem-se a participar em iniciativas de Literacia Alimentar e Ambiental, o que contribuirá para o desenvolvimento comunitário e a sustentabilidade do sistema alimentar local.

2. Residência e Condição Social

Nome completo: _____

Morada: _____

Número de elementos do agregado familiar: _____

Número de pessoas até aos 12 anos incluídas no agregado familiar: _____

Número de pessoas com mais de 65 anos incluídas no agregado familiar: _____

Número de pessoas com necessidades especiais, que dependam de alimentação saudável, incluídas no agregado familiar: _____

Selecione a resposta certa. **Beneficia de apoios alimentares regulares (como cabazes de outras instituições, cantinas sociais, Cartão Mais Solidário ou outras respostas do concelho)?**

Sim | Não

3. Compromisso de Envolvimento

Selecione a resposta correta. Teria disponibilidade para, **pelo menos uma vez por mês, participar em iniciativas de literacia alimentar e/ou ambiental** organizadas no âmbito do projeto FoodCLIC?

Sim | Não

Selecione a resposta correta. Teria disponibilidade para, **pelo menos uma vez por mês, participar em iniciativas na Cozinha Comunitária de Cabeço de Mouro ou no Forno Comunitário da Adroana?**

Sim | Não

Selecione a resposta correta. **Teria interesse em**, após o término de entrega dos cabazes, **saber mais informação sobre Hortas Ninho** e, talvez, integrar a comunidade de uma destas hortas?

Sim | Não

Selecione a resposta correta. **Compromete-se a incorporar os alimentos que vai receber nas refeições da sua família, mesmo que estes sejam um pouco diferentes daquilo que normalmente consomem?**

Sim | Não

Selecione a resposta correta. **Compromete-se a preencher mensalmente os questionários de *feedback*, contribuindo para o ajuste e melhoria dos cabazes?**

Sim | Não

Os seguintes documentos deverão ser anexados a esta folha de inscrição:

- (Obrigatório) Comprovativo de Morada;
- (Obrigatório) Comprovativo de situação de vulnerabilidade económica ou social (ex.: inscrição em programas de apoio social, atestado da Junta de Freguesia ou referência de instituições locais);
- (Caso se aplique) Atestado médico que comprove a existência de elementos do agregado familiar com necessidades especiais que dependem de uma alimentação saudável.

Declaro que todas as informações escritas no presente documento correspondem à verdade e que irei respeitar o Compromisso de Envolvimento do projeto,

Assinatura do participante

Cascais, ___/___/___

Declaro que acompanhei o processo de inscrição do participante,

Assinatura do responsável

Cascais, ___/___/___

4. Confidencialidade e tratamento dos dados

Nos termos do Regulamento Geral sobre proteção de Dados, o tratamento implica a prévia recolha do seu consentimento, o qual deverá revestir uma manifestação "...livre, específica, informada e explícita" da sua vontade. Por conseguinte, esta recolha de dados terá como finalidade essencial a inscrição nesta atividade. Não obstante, enquanto titular dos dados pessoais, poderá, a qualquer momento, alterar o seu consentimento de acordo com as suas preferências, ou simplesmente retirá-lo, sem, no entanto, comprometer "(...) a licitude do tratamento efetuado com base no seu consentimento previamente dado".

Os documentos recolhidos serão armazenados respeitando todas as regras de proteção de dados. Toda a informação recolhida é confidencial, estando apenas acessível à equipa do FoodCLIC Portugal. Após o término desta intervenção do projeto os documentos recolhidos serão eliminados.

Tomei conhecimento e dou consentimento,

Assinatura do participante

Cascais, ___/___/___